

РЕЦЕНЗИИ

УДК: 338.2

DOI: 10.5281/zenodo.15073038 <https://zenodo.org/record/15073038>

EDN: ZZGCIZ

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ КРАСНИКОВОЙ Е.В. «СОВРЕМЕННОСТЬ КАК ЭПОХА СМЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАКТОВКИ»*

Дзарасов Руслан Солтанович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352).

Для цитирования: Дзарасов Р.С. Рецензия на монографию Красниковой Е.В. «Современность как эпоха смены экономических систем: политэкономический аспект трактовки» // Вопросы политической экономики. 2025. № 1(41). С. 259-262.

REVIEW OF THE MONOGRAPH BY KRASNIKOVA E.V. «MODERNITY AS AN EPOCH OF CHANGING ECONOMIC SYSTEMS: POLITICAL ECONOMY ASPECT OF INTERPRETATION»

Ruslan S. Dzarasov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Director of the «Economic Theory» Scientific School at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, (dzarasovr@gmail.com), (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

For citation: Dzarasov R.S. Review of the monograph by Krasnikova E.V. «Modernity as an epoch of changing economic systems: political economy aspect of interpretation». Problems in Political Economy. 2025;1(41):259-262.

JEL codes: P10, P16, P20

Монография посвящена анализу переходного характера современной эпохи. По мнению автора, создав к началу XXI века зрелое индустриальное общество, капитализм заложил фундамент для освоения качественного нового постиндустриального этапа в развитии производительных сил. Его осуществление является исторической миссией уже другой, качественно новой системы экономических отношений. А сам капитализм, как утверждает монография, сходит с исторической сцены вполне естественно-эволюционным путем.

¹ © Дзарасов Р.С., 2025

* Красникова Е.В. Современность как эпоха смены экономических систем: политэкономический аспект трактовки / Монография. М.: Экономика, 2024. – 223 с.

Автор считает, что историческая миссия капитализма состояла в осуществлении индустриализации как качественно нового этапа в развитии производительных сил. Его содержание связывается с созданием промышленного производства в целях замены живого труда машинным. Этот процесс трактуется как направленный на освобождение репродуктивного труда для труда креативного. Именно эти задачи решали три промышленные революции.

Первая из них являлась этапом классического капитализма, ключевой признак которого усматривается автором в монопольном положении индивидуальной частной собственности (а тем самым и рыночного механизма хозяйствования) в сфере материального производства. Вторая промышленная революция, как считает автор, оказалась возможной благодаря эволюции индивидуальной частной собственности. Она, как говорится в работе, породила частные формы ассоциированной (термин введен Марксом) частной собственности, благодаря чему преодолела ограниченный экономический потенциал индивидуальной частной собственности. Особое значение в этом отношении автор придает акционерной собственности, характерной для корпоративного капитализма. Третий заключительный этап в развитии капитализма, согласно рассматриваемой работе, это – этап освоения третьей промышленной революции, технологическое содержание которой определяется внедрением компьютерной техники, автоматизированных систем производства и промышленных роботов. Ключевой признак этой фазы в развитии капитализма автор видит в упразднении монополии присущих капитализму частных форм собственности в результате утверждения государственной собственности. Последняя трактуется как высшая по масштабам ассоциации, представленной всем экономически активным населением, а потому наделившая государство социальным статусом макроэкономического субъекта. Автор апеллирует к теориям конвергенции и государственного капитализма, подчеркивая, что они завершают историю капитализма в собственном смысле слова. В ключе этих соображений в книге критически оценивается и современный отечественный капитализм.

Рецензент согласен с главной идеей книги о переходном характере современной эпохи в развитии капитализма, но видит его в несколько ином ключе, чем автор книги. Так, трудно согласиться с очень оптимистической трактовкой акционерной собственности как преодолевающей ограниченность частной собственности. Данная позиция коренится в концепции «революции управляющих» 1920-х – 1930-х годов, отражавшей относительное отделение собственности от управления в англо-саксонской модели корпоративного управления. Действительно, именно такая корпорация доминировала в послевоенный период «золотого века» послевоенного капитализма вплоть до начала 1970-х годов. В этот период корпорации платили высокую заработную плату, дивиденды акционерам, налоги на финансирование «государства благосостояния» и долгосрочные инвестиции. Именно тогда и появились концепции «техноструктуры» (Дж. Гелбрейт), которая включает менеджмент корпораций и государственный аппарат, внедряя планирование на Западе. Вкупе с косыгинскими реформами в СССР эти представления порождали теорию конвергенции – сближения капитализма и социализма. Однако в ответ на «стагфляцию» начала 1970-х годов капитализм начал т.н. «революцию акционеров», когда максимизация котировок акций заменила максимизацию долгосрочного роста как главную цель корпораций. Ради этого сокращали производственные мощ-

ности компаний и увольняли рабочих, урезали инвестиции в производство и т.д. С победой неоконсерваторов в США и Великобритании в 1979–1980-м годах началось и резкое сокращение государственного регулирования экономики и социальных расходов. Этот процесс сопровождался глобальным переносом производства из развитых экономик в развивающийся мир. Именно поэтому центр промышленного производства стал смещаться в Азию, где многократно вырос и рабочий класс. Таким образом, на взгляд рецензента, переход к постиндустриальным технологиям на Западе сопровождался волной второй промышленной революции на глобальном Юге.

Оптимистическому видению капитализма, демонстрирующего постоянный динамизм и эволюционное развитие своих основных институтов, автор противопоставляет ригидность тотального огосударствления собственности в СССР. Советская экономика представлена в книге как хронически разбалансированная, страдающая от тотального дефицита и отсутствия инноваций. Делается вывод о несоответствии этой системы хозяйствования потребностям индустриального развития. На взгляд рецензента, рассматриваемая монография поднимает некоторые реальные проблемы советской экономики. Она, действительно, не смогла овладеть той стадией технического прогресса, который был связан с внедрением микроэлектроники и информационных технологий. Однако, на взгляд автора этих строк, картина, представленная в книге, страдает односторонностью. Следует учитывать, что западный капитализм породил шок «Великой депрессии» в первой трети XX века. «Кейнсианская революция», ставшая ответом на провал нерегулируемого капитализма, очевидным образом противоречит идеологии «свободного рынка». Неоконсервативная революция 1980-х годов, демонтировавшая значительную часть государственного регулирования, привела к глобальному краху 2008–2010 гг. и современной «Великой стагнации». В то же время централизованное планирование, несмотря на злоупотребления неподконтрольной обществу государственной бюрократии, сумело превратить отсталое, аграрное общество царской России в современное индустриальное. С реставрацией капитализма Россия утратила свой статус сверхдержавы. Из этих фактов следует, что планирование, формы которого и степень его охвата хозяйственной жизни могут быть различны, отвечает, как минимум, на некоторые существенные потребности индустриальной системы.

Несмотря на то, что рецензент согласен далеко не совсем, что утверждается в рассматриваемой монографии, однако он считает ее своевременной и полезной для современного российского читателя. Книга стремится подвести итоги нескольких веков развития капитализма, ставит коренные вопросы его истории, стремится нащупать основу для того, чтобы бросить взгляд в его будущее. Такая широкая картина политэкономического обобщения неизбежно становится особой, авторской. Но это и побуждает читателя задуматься, в чем-то возразить, яснее сформулировать свое мнение по коренным вопросам профессии. Нельзя написать бесспорную книгу по столь спорному вопросу. Но можно побудить читателя мыслить, включиться в спор. Именно это удалось автору рассматриваемой книги сполна. Значит, его труд был не напрасным.

Информация об авторе

Дзарасов Руслан Солтанович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики и истории экономической науки РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия.

(E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author

Ruslan S. Dzarasov – Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Political Economy, Director of the «Economic Theory» Scientific School at the G.V. Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia.

(E-mail: dzarasovr@gmail.com) (elibrary AuthorID: 157370) (ORCID: 0000-0003-0447-0352)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 16.01.2025; одобрена после рецензирования: 12.02.2025; принята к публикации: 14.02.2025.